

Plan de Gestión de Datos de Investigación

Fecha: 18/11/2025-Versión 1

DISPOSITIVOS MINIATURIZADOS Y FLUÍDICOS AVANZADOS PARA ANÁLISIS DE EXPOSÓMICA DE ALTO RENDIMIENTO ENFOCADA A CONTAMINANTES DE PREOCUPACIÓN EMERGENTE

Autor: Manuel Miró Lladó

Afiliación: Universidad de las Illes Balears

Modelo: Agencia Estatal de Investigación/MCIU

ORCID iD: 0000-0002-8413-3008

Referencia Proyecto: PID2024-156804OB-C33

Acrónimo: CUTE

Resumen:

Para afrontar las demandas de la UE (ej., a través de la Watch List), de la AEI, de las agencias públicas locales y estatales y de la sociedad en general, el proyecto UIB-CUTE propone nuevas plataformas miniaturizadas y metodología analítica de alto rendimiento para evaluar la exposición humana a contaminantes orgánicos de preocupación emergente, incluyendo fármacos y productos de higiene personal y nuevos plastificantes (caso de derivados diferentes a ftalatos, NPP) que se han encontrado recientemente en varios compartimentos ambientales y fluidos biológicos.

Aprovechando la versatilidad y opciones de rápido prototipado de la impresión 3D junto con la incorporación de materiales de impresión reciclados o conteniendo biomasa vegetal, proponemos, en el marco del concepto One-Health, un desarrollo holístico de exposómica que incluye el tratamiento automático en-línea de muestras ambientales y humanas usando las diferentes generaciones de análisis en flujo (ej., para extracción por microelectromembrana) y la implementación de fases extractantes sostenibles, como es el caso de los líquidos iónicos magnéticos, los disolventes eutécticos, y biomasa de poríferos. Esta propuesta holística incluye también ensayos de bioaccesibilidad dinámicos innovadores, plataformas biomiméticas impresas en 3D, métodos de permeación en línea con membranas biológicas simuladas, dispositivos de órgano-en-chip emulando arterias humanas para investigar efectos inflamatorios de contaminantes emergentes junto con ensayos de biodisponibilidad in-vitro basados en liposomas, para así proponer métodos alternativos a la experimentación animal, siendo ésta una de las líneas prioritarias estratégicas de la AEI. No obstante, también se proponen ensayos de exposición aguda y crónica basados en el modelo murino para validar los métodos in-vitro anteriormente citados y poder evaluar la biodisponibilidad real y los efectos nocivos de NPP de microplásticos en mamíferos.

En este proyecto participan 28 investigadores (10 en el equipo investigador) y 5 EPOs, tanto del sector público como privado, concretamente, la Consejería de Sanidad del Gobierno de las Illes Balears, interesada en estudios epidemiológicos de drogas psicotrópicas; la empresa EULEN a través de la Cátedra del Agua, interesada en métodos analíticos y dispositivos de alto rendimiento para monitorizar microcontaminantes en aguas; la empresa Solid Perfil 3D, con experiencia contrastada en el campo de la impresión en 3D, quien ofrecerá soporte técnico para prototipado avanzado y evaluación de nuevos materiales fotopolimerizables, junto con dos compañías internacionales, FIALab Instruments en Seattle (EEUU) y Everythink (Portugal), las dos últimas contribuyendo a la gestión de la propiedad intelectual de

las plataformas funcionales fluídicas 3D impresas, al análisis empresarial de los modelos de utilidad miniaturizados desarrollados y a la implementación tecnológica para su posible comercialización. El proyecto consta de un plan de gestión de datos, que incluirá los datos experimentales cromatográficos y los derivados de las plataformas fluídicas, en formato abierto, que van a ser accesibles durante un período de 10 años en repositorios que proporcionen DOI (e.g., Zenodo) una vez publicados los artículos científicos derivados de la investigación, así como a datos compilados de las plataformas miniaturizadas impresas en 3D, en formato STL, para que puedan ser reproducidas exactamente en cualquier parte del mundo.

1. RESUMEN DE LOS DATOS

En este proyecto se van a generar un conjunto de datos instrumentales empíricos derivados de la determinación de contaminantes orgánicos emergentes en muestras ambientales y biológicas en estudios de exposómica incluyendo datos de bioaccesibilidad, biodisponibilidad, permeación y de los ensayos de exposición crónica y aguda, así como datos de análisis de sospechosos usando espectrometría de masas de alta resolución y ficheros STL de los modelos y plataformas impresas en 3D, la mayor parte de los mismos en formato de código abierto o acceso en abierto.

2. DATOS FAIR

2.1 Datos encontrables (incluyendo los metadatos)

Debido a la generación de un gran volumen de datos experimentales durante el proyecto, no es posible ceñirse a un único estándar de metadatos. Siempre que sea posible, los datos experimentales se disponibilizarán en hojas de cálculo (csv) o en formato texto (txt or pdf). Para facilitar el acceso y reusabilidad de los datos se incorporará el número de Working Package del proyecto, el instrumento, palabra clave, responsable de la tarea, fecha y versión del conjunto de datos usados, cuando proceda. Por ejemplo: WP2.1_LC-MS_Plasticizer_Miro_Date_v1.

Se usarán repositorios en abierto que puedan asignar un DOI para cada conjunto de datos que facilite su identificación y citación inequívoca.

Juntamente con los datos del proyecto en abierto se proporcionarán palabras claves en el repositorio que coincidirán con las publicadas en el artículo científico en el que se hayan usado e interpretado dichos datos.

2.2 Datos accesibles

Los datos generados durante los estudios preliminares de los Working Package estarán solo disponibles para los miembros del equipo de investigación y miembros del equipo de trabajo utilizando el espacio en la nube institucional ONE DRIVE de Office 365. Una vez publicados los artículos científicos, los datos crudos de muestras reales estarán disponibles en repositorios multidisciplinares en abierto (Zenodo) o en el repositorio institucional Cora-RDR (CSUC) y en algunos casos en la información suplementaria del artículo (caso de ficheros STL para la reproducción de los diseños CAD de impresión 3D). Los autores para correspondencia de los artículos científicos serán los responsables de la gestión de los datos en los repositorios indicados anteriormente.

2.3 Datos interoperables

Siempre que sea posible se utilizarán códigos estándar de fácil comprensión para usuarios de distintas disciplinas científicas; en aquellos casos que se usen códigos no estándar, se indicarán claramente dentro del mismo archivo. Para la nomenclatura de las palabras clave de los metadatos se seguirán las especificaciones del Gold IUPAC book.

2.4 Datos reutilizables

Los datos se publicarán en abierto con la licencia Creative Commons CC BY, juntamente con los ficheros README o equivalentes, cuando sea necesario, para facilitar la comprensión de los datos almacenados. La calidad del conjunto de los datos será garantizada por el equipo de investigación del proyecto coordinado y por los co-autores de cada una de las publicaciones.

Los datos estarán disponibles en el repositorio correspondiente en las condiciones indicadas en el punto 2.2 del PGD por un mínimo de 10 años tras la finalización del proyecto.

3. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

No se prevén por el momento costes asociados al depósito de datos en las condiciones especificadas en este PGD y en el WP1 del proyecto. En caso necesario, se imputará un disco duro externo (NAS) al proyecto. Los costes de mantenimiento serán cubiertos por la institución del IP (UIB) o el Consorcio de Universidades Catalanas (CSUC).

4. SEGURIDAD DE LOS DATOS

Los investigadores principales y los responsables de cada Working Package indicado en la memoria científico-técnica del proyecto asumen las responsabilidades de la gestión de datos de acuerdo a las recomendaciones de MareData y siguiendo los principios FAIR. La veracidad de los datos recogidos, tanto derivados de muestras animales como humanas, se asegurará por el equipo investigador y siguiendo las aprobaciones y recomendaciones de los comités éticos correspondientes. Se asegurará la codificación de los metadatos correspondientes a los ficheros de las muestras derivadas de los leucocitos humanos recogidos en el WP 4.5, de tal manera que no haya posibilidad ninguna de relacionar los mismos con el individuo concreto.

5. ASPECTOS ÉTICOS

El proyecto de investigación cuenta con la aprobación del Comité Ético de Investigación y tratamiento de datos (CEIm No. 32.19) del Hospital Dr. Peset para las muestras y datos correspondientes a las poblaciones de leucocitos y endotelio humano del WP 4.5. En relación a los tests de biodisponibilidad in-vivo con ratas y la gestión de los datos obtenidos (WP 5.2) se dispone de la aprobación del Comité de Ética de Experimentación Animal de la UIB (CEEA 149-09-20) y Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno Balear (2021/02/AEXP).

6. OTROS TEMAS

Para la elaboración de este PGD se han seguido las indicaciones proporcionadas por la AEI para la gestión de datos de investigación.

7. OTRO SOPORTE EN EL DESARROLLO DEL PLAN

Para el desarrollo de este plan de gestión de datos se ha utilizado la herramienta DMP digital (<https://dmp.csuc.cat/>) proporcionada por el CSUC y ha sido revisado por los administradores del Servicio de Biblioteca y Documentación de la Universidad de las Illes Balears

Copyright information:

The above plan creator(s) have agreed that others may use as much of the text of this plan as they would like in their own plans, and customise it as necessary. You do not need to credit the creator(s) as the source of the language used, but using any of the plan's text does not imply that the creator(s) endorse, or have any relationship to, your project or proposal